

УДК 316.354.2

**ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ: СУЩНОСТЬ,
ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ****PROFESSIONALIZATION IN SOCIAL WORK: ESSENCE, FACTORS
OF FORMATION**

©Алексеева В. С.

*Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека
г. Ташкент, Узбекистан
viv20@yandex.ru*

©Alekseeva V.

*National University of Uzbekistan
Tashkent, Uzbekistan
viv20@yandex.ru*

Аннотация. В статье рассматриваются основные факторы профессионализации, среди которых система подготовки специалистов по социальной работе, этические нормы профессии, динамика профессионализации социальной работы. Анализу подвергаются различные взгляды на понятие профессионализма и компетентности социальных работников, в том числе разработанные и действующие для социальных работников Республики Узбекистан.

Abstract. The article examines the main factors of professionalization, including the system of training of specialists in social work, ethics of profession, the dynamics of professionalization of social work. Analysis subjected to different views on the concept of professionalism and competence of social workers, including those developed and implemented for the social workers of the Republic of Uzbekistan.

Ключевые слова: профессионализация, социальная работа, компетентность, профессия.

Keywords: professionalization, social work, competence, profession.

Социальная работа — деятельность, которая требует не только управленческого профессионализма, педагогических, юридических и психологических знаний, изучения социальной философии и этики, но самое главное, чем должен обладать социальный работник, — это высокие морально-нравственные устои, которые не позволят ему поддаться соблазну манипулировать людьми в корыстных целях.

В начале XX в. утверждалось, что социальная работа — это не профессия, а социальный работник — это второстепенная должность. Однако постепенно статус и социальной работы, и социальных работников стал меняться. Стали появляться научные исследования, понятие социальной защиты населения находило отражение в законодательстве многих стран. Тем не менее, понятие «социальный работник» до сих пор понимается двояко: им обозначается и должность в социальной службе и вообще любой сотрудник организации социального обслуживания. Профессионализм в широком смысле — это наличие конкретных профессиональных навыков и качеств, определяющих и

характеризующих действующего профессионала. Профессионализм развивается с течением времени и в контексте профессиональной деятельности.

Российские ученые Н. Б. Шмелева [1, с. 209], И. А. Зимняя [2, с. 79–82], Л. В. Топчий [3, с. 175–180], убеждены, что профессионализм — это степень овладения работником социальных служб профессиональными навыками; другие считают, что «профессиональная подготовка» и «профессиональная квалификация» — это обязательные компоненты профессионализма; третьи добавляют к этим компонентам «этические знания» как неотъемлемую часть профессиональной деятельности социального работника; четвертые считают, что профессионализм в социальной работе невозможен без предрасположенности к выполнению социальной работы, определенной склонности к работе с людьми.

Существует множество факторов, определяющих профессионализм в социальной работе. Среди них выделяют основные компоненты профессионализма: профессионализм собственно деятельностный, профессионализм собственно личностный, профессионализм по отношению к другому (другим).

Ученые США и Европы также дают различные определения профессионализма в социальной работе, имеют разные представления о профессиональной компетентности социальных работников. В США считается, что профессиональная компетентность является результатом интеграции различных типов компетентности, в том числе: 1) научной компетентности; 2) владение базовыми профессиональными навыками; 3) способности сочетать теорию и практику в своей работе.

Сущность профессионализма в социальной работе определяются множеством факторов как экономического, социологического, так и психологического, этического, культурологического и иного характера. Профессионализм отражает радикальные изменения роли социальной работы в обществе, которая воспринимается как реакция на негативные преобразования в стране.

Известно, что профессия — это готовность к выполнению социально-целесообразной деятельности, изменяющей социальный мир человека и максимально мобилизующей потенциал каждого человека для решения сложнейших проблем, адекватной реакции на изменения в обществе и личной жизни. Содержание профессиональной деятельности социального работника определено ее функциями, выполняемыми в соответствии с законодательством.

Профессионализация социальной работы представляет собой длительный процесс и осуществляется с помощью особых институтов, важнейшими из которых в современном обществе будут выступать социальные службы и образовательные учреждения, готовящие социальных работников и специалистов по социальной работе. Специальное образование дает индивиду определенный набор знаний и навыков, необходимых в профессии, знакомит с латентными нормами и профессиональными практиками, предоставляет формальное подтверждение профессионального статуса в виде диплома и, следовательно, легитимизирует претензии профессионала на экспертное знание.

Профессионализация социальной работы требует разработки конкретных профессиональных стандартов — критериев деятельности, которые должны быть определены для различных направлений работы. При этом профессионал в условиях становления нового вида деятельности будет являться носителем предметности этой деятельности, внося свой индивидуальный вклад в развитие профессии. В результате профессионализация представляет собой комплекс внешних и внутренних процессов, за счет соответствия и регулирования которых зависит скорость процесса институционализации нового социального института.

Исходя из того, что профессионализм в социальной работе — это постоянно поддерживаемые на высоком уровне знания, умения и навыки специалиста, обеспечивающие квалифицированное содействие людям в разрешении их жизненных проблем, особое внимание должно быть уделено специфике высшего образования в сфере социальной

работы. Поскольку для протекания процесса профессионализации социальной работы требуется качественная подготовка кадров, способных к полноценной реализации современных методов и технологий на практике, высшие учебные заведения и социальные службы представляют собой комплекс учреждений, формирующих профессиональных специалистов.

Профессионализм социального работника характеризуется следующими характеристиками:

- профессионального призвания;
- глубокой мотивации к выполнению труда в различных его модификациях;
- духовно–нравственных качеств, склонности к работе с людьми, социально–генетической предрасположенности к работе с человеком;
- профессионального мастерства;
- объективно–критического отношения к своей деятельности;
- профессиональных знаний и профессиональных умений;
- способности всю жизнь учиться и добиваться самореализации.

Становление профессионализма любой профессии всегда начинается с профессиональной подготовки специалистов, поэтапного формирования системы практических навыков системы социальной работы и профессионального мастерства. Без профессионального мастерства невозможна организация индивидуальных социальных услуг с целью разрешения трудной жизненной ситуации клиента и обеспечения социально–психологической гармонии его функционирования.

Профессионально–личностное становление и развитие специалиста по социальной работе предусматривает формирование профессионального призвания, получение профильного образования, формирования профессионального мастерства и развитие духовно–нравственных качеств, а также навыков самосовершенствования.

Каждая профессия, как отмечает Е. Р. Ярская–Смирнова, обладает системой ценностных предпочтений, которые, задают цель, смысл и направление специалистам, работающим в той или иной сфере. [4, с. 33] Действительно, цель и задачи социальных работников вытекают из соответствующих ценностных систем, находящихся в основе их профессий.

Профессиональные ценности ориентируют социального работника на выполнение и соблюдение определенных обязанностей, на профессиональную ответственность за свою деятельность. Социальные работники каждый день сталкиваются с проблемами людей. Поэтому наиболее важным в данной профессии является уважение человеческого достоинства независимо от различия по расовому, этническому, сексуальному, общественному, возрастному, религиозному, политическому, языковому, социально–экономическому признакам, от способностей, вклада в общественное развитие или других особенностей, личных характеристик, состояния или статуса.

Существуют критерии профессионализма социального работника:

1. Умение оценивать ситуацию.
2. Разработка плана действий в соответствии с анализом ситуации и обеспечение его реализации с целью улучшения ситуации.
3. Умение развивать способности клиентов в решении их проблем.
4. Умение связывать людей с необходимыми ресурсами для решения их проблем.
5. Умение эффективно защищать наиболее уязвимые группы людей в обществе.
6. Активное участие в создании или модификации системы услуг, с целью эффективного функционирования социальной помощи.
7. Умение оценивать эффективность работы.
8. Постоянное самосовершенствование, овладение новыми навыками.
9. Стремление к совершенствованию системы помощи.

Неотъемлемой частью профессионализма считаются этические качества социального работника. Е. И. Холостова считает, что профессия «социальный работник» — это «профессионал, который реализует реальную социальную политику государственной власти на местах на основе социальной защиты различных групп, слоев и личности» [5, с. 7]. Это определение достаточно содержательно и отражает сущность социальной работы.

Национальная ассоциация социальных работников США [6, с. 4–7] выработала профессиональные нормы, которыми руководствуются социальные работники, и разработала кодекс этики социального работника, где указываются его основные обязательства, среди которых главными можно назвать следующие:

1. Служение интересам и благосостоянию индивида или группы, с которыми работает социальный работник.

2. Социальный работник должен выступать против любой дискриминации. Он должен оказывать помощь нуждающимся независимо от пола, расы, цвета кожи, религии, возраста или национальной принадлежности.

3. Социальный работник должен отдавать предпочтение своей профессиональной ответственности, а не своим личным интересам.

4. Принимать на себя ответственность за качество и количество предоставляемых услуг клиентам.

5. Уважать право на конфиденциальность информации клиента.

6. Социальный работник использует сведения, полученные в работе с клиентами ответственно.

7. Социальный работник должен с уважением относиться к сведениям, точкам зрения и действиям коллег по работе.

8. Практиковаться социальной работе в рамках общепризнанных знаний и компетенции профессии.

9. Признавать ответственность за свой вклад в фонд знаний и опыта в сфере социальной работы.

10. Социальный работник должен принимать на себя обязанность оказывать помощь в защите интересов общины против неэтичных поступков и поведения отдельных индивидов или организаций.

11. Должен быть всегда готов предоставлять соответствующие профессиональные услуги в чрезвычайной общественной обстановке.

12. Должен поддерживать принцип необходимости профессионального образования для профессиональной работы.

13. Оказывать своими знаниями и умениями поддержку программам улучшения социального благосостояния [6, с. 90–95].

Составная часть профессии социального работника является образование, то есть овладение специальными знаниями, умениями, навыками в этой области. Начиная с теории социальной работы, шаг за шагом обретаются знания, взгляды, принципы, методы и технологии работы, которые необходимы профессионалу своего дела.

Безусловно, специалист, не обладающий специальным образованием, не может оказывать высококачественную и квалифицированную помощь, грамотно предоставлять социальные услуги.

История подготовки социальных работников началась в конце XIX века. Предпосылкой возникновения системы подготовки социальных работников стало осознание руководителями благотворительных организаций необходимости замены добровольцев на штатных сотрудников, обладающей соответствующей квалификацией. В начале XIX века возникла Ассоциация подготовительных школы для профессиональной социальной работы,

которая позднее стала объединять школы социальной работы и вырабатывать нормативы и программы обучения для курсов, открываемых при университетах.

В мире существует несколько десятков сотен высших школ социальных работников. Так, например, в Европе насчитывается более 500 учебных заведений, дающих образование в области социальной работы. Учебные заведения, дающие высшее образование по специальности социальный работник, начали открываться в 60-е годы прошлого столетия, в это же время создавались национальные, международные ассоциации социальных работников.

Обучение социальных работников в каждой стране зависит от национальной модели образования.

Так, например, в США подготовка специалистов осуществляется на основе четырехлетнего обучения в бакалавриате, затем можно получить степень магистра после обучения в течение 2-х лет. Для получения докторской степени потребуется еще 2 года обучения. В Японии можно получить образование социального работника, проучившись в местном колледже либо в университете четыре года. Существует степень магистра после обучения в аспирантуре в течение двух лет. В Европе обучение осуществляется в колледжах, университетах. Обучение заключается в получении степени бакалавра после четырех лет обучения, или получения степени магистра.

Необходимо отметить и роль Международной ассоциации школ социальной работы (IASSW), созданной в 20-е годы прошлого столетия. Одной из ее функций является экспертное оценивание национальных программ обучения социальной работе. Созданный при ней Международный комитет школ социальной работы (ICSSW) тесно сотрудничает с ООН и Международной организацией труда (МОТ), которая имеет в Женеве справочно-информационный центр, хранящий всю документацию, касающуюся обучения социальных работников.

В Узбекистане подготовка специалистов по социальной работе начала осуществляться в 2004 году в Ташкентском государственном институте культуры. История академического образования началась с одного направления — «Социальная работа», далее в 2007 году в этом же вузе была открыта кафедра социальной работы. Важным шагом в развитии образования в этой области стало открытие факультета социальной работы в этом же году.

В 2005 году подготовка специалистов по социальной работе также начала осуществляться и в Ферганском государственном университете и в Самаркандском государственном университете [7, с. 84]. С 2010 года подготовка социальных работников начала осуществляться и в Национальном университете Узбекистана, который за короткое время стал ведущим университетом республики в сфере подготовки социальных работников.

В целом, подготовка специалистов по социальной работе осуществляется в 3 вузах республики. Тем не менее, это недостаточное количество для целой республики в условиях возрастающей потребности в специалистах, владеющих специальными технологиями социальной работы для различных учреждений социальной защиты.

Кроме системы высшего образования, диплом специалиста по социальной работе можно получить, пройдя четырехмесячные курсы повышения квалификации для специалистов, работающих в сфере защиты детей. Курсы организуются на базе Республиканского Центра социальной адаптации детей и действуют с 2007 года в Ташкенте и Самарканде, с 2010 года стали проводиться и на базе Ферганского Государственного Университета. Целевой группой этих курсов стали сотрудники, занятые в сфере защиты детей. Эти курсы являются реализацией совместных проектов ООН — Детского фонда ЮНИСЕФ и Ташкентского Государственного института культуры. За период 2007–2008 г. г. на курсах переподготовки были обучены более 120 сотрудников, занятых в сфере социальной защиты детей [8, с. 93] (сотрудники Домов Мехрибонлик, Мурувват, Малютки, вспомогательных школ, сотрудники органов опеки и попечительства, профессиональных колледжей, Ассоциации СОС-деревни, общественных организация города Ташкента, города

Самарканда, а также сотрудники пилотных служб поддержки семьи и детей Ташкента, Самарканда, Бухары, Андижана, Гулистана). То есть, за короткий период развития социальной работы произошел заметный прирост квалифицированных специалистов, которые в данный момент практически реализуют полученные знания.

В системе образования по социальной работе действуют единые государственные образовательные стандарты. Разработаны и действуют учебные планы по подготовке социальных работников на уровне бакалавра и магистра. В системе обучения студенты изучают такие специальные дисциплины — введение в социальную работу, история социальной работы, теория социальной работы, технологии социальной работы, этика и экономика социальной работы, социальная работа за рубежом. Кроме этих дисциплин, студенты осваивают социальную работу в различных сферах социальное прогнозирование и проектирование, социальную статистику, опыт деятельности социальных служб по защите и обеспечению населения, организацию и методику педагогической деятельности. Важное значение для становления профессионализма будущих специалистов, обучающихся на данном направлении становится практическая подготовка, в течение четырех лет студент должен пройти ознакомительную, учебную, производственную, преддипломную практику [7, с. 85].

Важно отметить, что в сфере подготовки кадров по социальной работе наблюдается положительная тенденция, увеличивается число желающих заниматься этим видом деятельности. За достаточно короткий период профессия «социальный работник» стала все больше распространяться и обретать черты настоящей профессии — подготовка в системе высшего образования является важным шагом в процессе институционализации этого социального института.

В заключение хотелось бы привести слова шведского специалиста, отражающего смысл деятельности социального работника и его отношения к своей работе: «Наша работа не только, а может быть, и не столько профессия... это — судьба, наша судьба, судьба людей, которым мы по долгу службы помогаем. Человеческий контакт с ними чаще всего уже не прекращается... Мы уже как бы не можем не общаться, не помогать друг другу, жить друг без друга» [9, с. 75].

Список литературы:

1. Шмелева Н. Б. Социальная работа: личность и профессия (аспект развития). Ульяновск: Ульяновский государственный университет, 1999.
2. Зимняя И. А. Профессиональные роли и функции социального работника (общие проблемы подготовки специалиста) // Российский журнал социальной работы. 1995. №2.
3. Топчий Л. В. Кадры социальных служб России. Т. 20 / Сер. Энциклопедия социального образования / Под общ. ред. В. И. Жукова. М.: Изд-во МГСУ «Союз», 2000. С. 175–180.
4. Ярская-Смирнова Е. Р. Профессиональная этика социальной работы. М.: Ключ-С, 1998.
5. Холостова Е. И. Профессионализм в социальной работе. М: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2006.
6. Ганиева М. Х., Карамян М. Х., Ким Л. Э. Профессиограмма социального работника. Ташкент: РЦСАД, ЮНИСЕФ, 2009.
7. Ганиева М. Х., Бекмурадов М. Б. Подготовка социальных работников в системе высшего образования в Узбекистане // Международный форум «От детства к взрослению: социальная защита, социальная работа, социальная интеграция»: тезисы докладов. Ташкент, 2009.
8. Ким Л. Развитие профессии «социальная работа» в Узбекистане: достигнутые результаты и ресурсы для дальнейшего продвижения // Международный форум «От детства к взрослению: социальная защиты, социальная работа, социальная интеграция»: тезисы докладов. Ташкент, 2009.

9. Социальная защита семьи и детей (зарубежный опыт). М.: ФДО, 1992.

References:

1. Shmeleva N. B. Sotsial'naya rabota: lichnost' i professiya (aspekt razvitiya). Ulyanovsk: Ulyanovskii gosudarstvennyi universitet, 1999.
2. Zimnyaya I. A. Professional'nye roli i funktsii sotsial'nogo rabotnika (obshchie problemy podgotovki spetsialista). Rossiiskii zhurnal sotsial'noi raboty, 1995, no. 2.
3. Topchii L. V. Kadry sotsial'nykh sluzhb Rossii. v. 20 / Ser. Entsiklopediya sotsial'nogo obrazovaniya / Pod ob. red. V. I. Zhukova. Moscow, Izd-vo MGSU Soyuz, 2000.
4. Yarskaya-Smirnova E. R. Professional'naya etika sotsial'noi raboty. Moscow, Klyuch-S, 1998.
5. Kholostova E. I. Professionalizm v sotsial'noi rabote. Moscow, Izdatel'sko-torgovaya korporatsiya "Dashkov i K", 2006.
6. Ganieva M. Kh., Karamyan M. Kh., Kim L. E. Professiogramma sotsial'nogo rabotnika. Tashkent: RTsSAD, YuNISEF, 2009.
7. Ganieva M. Kh., Bekmuradov M. B. Podgotovka sotsial'nykh rabotnikov v sisteme vysshego obrazovaniya v Uzbekistane. Materialy Mezhdunarodnogo foruma "Ot detstva k vzrosleniyu: sotsial'naya zashchita, sotsial'naya rabota, sotsial'naya integratsiya": Tezis dokl., Tashkent, 2009.
8. Kim L. Razvitie professii «sotsial'naya rabota» v Uzbekistane: dostignutye rezul'taty i resursy dlya dal'neishego prodvizheniya. Materialy Mezhdunarodnogo foruma "Ot detstva k vzrosleniyu: sotsial'naya zashchity, sotsial'naya rabota, sotsial'naya integratsiya": tezis dokl. Tashkent, 2009.
9. Sotsial'naya zashchita sem'i i detei (zarubezhnyi opyt). Moscow, FDO, 1992.

*Работа поступила в редакцию
18.04.2016 г.*

*Принята к публикации
20.04.2016 г.*